

İbrahimova Aytac Cabbar qızı

Naxçıvan Dövlət Universiteti

Magistrant, Təhsildə qiymətləndirmə

və monitoring, I kurs

nilayibrahimli54@gmail.com

Elmi rəhbər: Nəzakət Yusifova (p.ü.f.d,dos.)

Orcid İd: <https://orcid.org/0009-0008-4800-033X>

Pedaqoji prosesin səmərəli təşkilində monitoring və qiymətləndirmənin yeri və rolu

Xülasə: Müasir təhsil sistemi daim dəyişən sosial-iqtisadi tələblərə, elmi-texniki tərəqqiyə və cəmiyyətin ehtiyaclarına uyğun olaraq inkişaf edir. Bu inkişaf prosesində pedaqoji fəaliyyətin səmərəli təşkili, onun keyfiyyət göstəricilərinin artırılması əsas şərtlərdən biridir. Təlim-tərbiyə prosesində yüksək nəticələrin əldə olunması isə birbaşa monitoring və qiymətləndirmə mexanizmlərinin düzgün qurulmasından asılıdır.

Monitoring pedaqoji prosesin gedişini, şagird nailiyyətlərini, müəllim fəaliyyətini və ümumilikdə təhsil mühitinin vəziyyətini izləmək, təhlil etmək və nəticələr əsasında qərarlar qəbul etmək üçün mühüm vasitədir. O, müəllimə tədris prosesindəki çatışmazlıqları vaxtında görməyə, metodik yanaşmaları dəyişməyə və daha səmərəli tədris mühiti yaratmağa kömək edir. Monitoring həmçinin təhsilin keyfiyyətinin davamlı inkişafını təmin edən əsas mexanizmdir.

Qiymətləndirmə pedaqoji prosesdə təkcə nəticələrin ölçülməsi deyil, həm də şagirdin öyrənmə prosesinə istiqamət verən, onu motivasiya edən mühüm pedaqoji funksiyadır. Müasir qiymətləndirmə sistemi formativ və summativ üsulları özündə birləşdirərək, həm prosesin gedişinə, həm də yekun nəticələrə obyektiv baxışı təmin edir. Bu zaman şagird yalnız aldığı qiymətlə deyil, həm də inkişaf istiqamətləri barədə geribildirim alır.

Monitoring və qiymətləndirmə pedaqoji prosesin ayrılmaz tərkib hissəsidir. Onlar birgə şəkildə təlimin keyfiyyətinə nəzarət etmək, müəllimin fəaliyyətini təkmilləşdirmək, şagirdlərin inkişaf dinamikasını izləmək və nəticədə təhsilin səmərəliliyini artırmaq üçün mühüm vasitələrdir. Düzgün təşkil olunmuş monitoring və obyektiv qiymətləndirmə mexanizmi təhsilin əsas məqsədi olan şəxsiyyətin hərtərəfli inkişafına şərait yaradır.

Açar sözlər: şagird nailiyyəti, pedaqoji prosesin səmərəliliyi, monitoring, qiymətləndirmə, təhsilin inkişafı.

Giriş: Müasir dövrdə təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, onun məzmun və təşkilati baxımdan yenilənməsi cəmiyyətin əsas tələblərindən biridir. Təhsil yalnız biliklərin ötürülməsi ilə məhdudlaşmır, həm də şəxsiyyətin hərtərəfli inkişafına, onun sosiallaşmasına

və gələcək həyat fəaliyyətinə hazırlığına xidmət edir. Bu məqsədə nail olmaq üçün pedaqoji prosesin düzgün planlaşdırılması, səmərəli təşkili və davamlı inkişafı zəruridir.

Tədris prosesində müəllimin əsas vəzifələrindən biri yalnız bilik vermək deyil, həm də şagirdlərin təlim nailiyyətlərini, inkişaf səviyyəsini və potensial imkanlarını daim izləmək, obyektiv qiymətləndirmək və nəticələr əsasında tədris strategiyasını tənzimləməkdir. Bu baxımdan monitoring və qiymətləndirmə mexanizmləri pedaqoji prosesin ayrılmaz tərkib hissəsi hesab olunur.

Monitoring təhsil prosesinin keyfiyyətinə nəzarət, onun vəziyyətini izləmə və təhlil etmə vasitəsi kimi çıxış edir. O, müəllim və idarəetmə subyektlərinə tədris prosesində mövcud problemləri vaxtında aşkar etməyə və düzgün qərarlar qəbul etməyə imkan yaradır. Qiymətləndirmə isə şagirdlərin bilik və bacarıqlarını ölçməklə yanaşı, onların motivasiyasını artıran, öyrənmə prosesinə istiqamət verən mühüm pedaqoji funksiya daşıyır.

Beləliklə, monitoring və qiymətləndirmənin pedaqoji prosesdəki yeri və rolu yalnız nəticələrin müəyyənləşdirilməsi ilə məhdudlaşmır. Onlar həm də təlimin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə, tədrisin idarə olunmasına, müəllim və şagirdlər arasında qarşılıqlı əməkdaşlıq mühitinin yaradılmasına xidmət edir. Məhz bu səbəbdən monitoring və qiymətləndirmə müasir pedaqoji prosesin səmərəli təşkilində strateji əhəmiyyətə malikdir.

: Pedaqoji proses müəllim və şagird arasında qarşılıqlı fəaliyyətin təşkil olunmasıdır. Onun əsas məqsədi şəxsiyyətin formalaşması, bilik və bacarıqların mənimsədilməsi, yaradıcılıq qabiliyyətlərinin inkişafıdır. Tədris prosesinin səmərəli təşkili isə yalnız dərslərin icrası ilə məhdudlaşmır; burada təlim mühitinin düzgün qurulması, müəllimin pedaqoji ustalığı, metodların düzgün seçilməsi və nəticələrin daim izlənməsi mühüm rol oynayır.

Səmərəli pedaqoji proses: təhsilənin fəallığını təmin edir, interaktiv və fərdiləşdirilmiş öyrənmə şəraitini yaradır, təlim nəticələrini məqsədlərə uyğunlaşdırır, dəyişən cəmiyyətin tələblərinə cavab verir.

Bu səbəbdən müasir təhsil sistemində monitoring və qiymətləndirmə pedaqoji prosesin səmərəliliyini artıran əsas mexanizmlərdən biri kimi qəbul edilir

Monitoring təhsil prosesində baş verən dəyişikliklərin davamlı müşahidəsi, məlumatların toplanması, təhlil olunması və nəticələrin pedaqoji qərarlara çevrilməsi prosesidir. Onun rolu yalnız tədris gedişinə nəzarətlə bitmir, həm də inkişafın istiqamətlərini müəyyənləşdirməyə xidmət edir.

Monitoringin aşağıdakı funksiyaları təlim prosesinin səmərəli təşkil olunmasında xüsusi rol oynayır:

- Nəzarət funksiyası: Təlim prosesinin məqsəd və vəzifələrə uyğun həyata keçirilməsini izləmək.
- Analitik funksiya: Müəllimin fəaliyyətində və şagirdlərin nailiyyətlərində mövcud problemləri aşkar etmək.
- Tənzimləyici funksiya: Ehtiyac yarandıqda dərslərin metodlarını, qiymətləndirmə meyarlarını və öyrənmə resurslarını dəyişmək.

- İnkişafyönümlü funksiya: Şagirdlərin öyrənmə dinamikasını izləmək, fərdi potensialını müəyyənləşdirmək.

Monitoring tədrisdə şəffaflığı təmin edir, müəllimin işini planlaşdırmağa və nəticələrin obyektiv təhlilinə imkan yaradır. Bu, həm də şagirdlərin nailiyyətlərinin yalnız yekun nəticə ilə deyil, proses boyu necə dəyişdiyini görməyə kömək edir. Beləliklə, monitoring pedaqoji prosesin davamlı inkişafının təminatçısı rolunda çıxış edir.

Qiymətləndirmə pedaqoji prosesin əsas komponentlərindən biri olmaqla, şagirdlərin bilik, bacarıq və vərdişlərinin səviyyəsini müəyyənləşdirmək, onların inkişafını izləmək üçün həyata keçirilir. Lakin qiymətləndirmə yalnız nəticələrin ölçülməsi deyil, həm də təlimin istiqamətləndirilməsinə xidmət edən pedaqoji alətdir.

Monitoring kimi Qiymətləndirmənin əsas funksiyaları təlim prosesində geniş istifadə olunur. Bunlar aşağıdakı kimidir:

- Nəticələrin ölçülməsi: Şagirdlərin əldə etdiyi bilik və bacarıqları müəyyənləşdirmək.
- Motivasiyaedici funksiya: Şagirdlərdə öyrənməyə maraq oyatmaq, onların fəaliyyətini təşviq etmək.
- Tənzimləmə funksiyası: Tədrisin gedişatında dəyişikliklər etmək, fərdi yanaşmaları nəzərə almaq.
- Proqnostik funksiya: Şagirdin gələcək inkişaf imkanlarını müəyyənləşdirmək.
- Tərbiyəvi funksiya: Şagirdlərdə məsuliyyət hissi, özünəinam və özünüqiymətləndirmə bacarıqları formalaşdırmaq.

Monitoring və qiymətləndirmə bir-birini tamamlayan pedaqoji funksiyalardır. Monitoring prosesin gedişini izləyir, qiymətləndirmə isə nəticələri ölçür. Birlikdə isə onlar pedaqoji prosesin keyfiyyətini artırmaq üçün vahid sistem yaradır.

- Monitoring məlumat toplayır, qiymətləndirmə isə həmin məlumat əsasında nəticə çıxarır.
- Monitoring dinamikanı izləyir, qiymətləndirmə isə yekun mənzərəni göstərir.
- Monitoring tədris prosesində təkmilləşdirmə tədbirləri üçün əsas verir, qiymətləndirmə isə bu tədbirlərin effektivliyini sübut edir.

Monitoring və qiymətləndirmənin pedaqoji prosesdə praktik əhəmiyyəti şagirdlərin fərdi xüsusiyyətlərini və inkişaf tempini nəzərə almağa imkan yaradır, müəllimin metodik fəaliyyətini təkmilləşdirməsinə kömək edir, təhsilçilərdə özünüqiymətləndirmə və məsuliyyət hissini inkişaf etdirir, təhsilin keyfiyyətinə dövlət və ictimai nəzarəti təmin edir, təhsil müəssisələrində şəffaflığı və hesabatlılığı artırır.

Dünya təhsil sistemində olduğu kimi, Azərbaycanda da kurikulum islahatları nəticəsində qiymətləndirmə və monitoring mexanizmləri yenilənmişdir. Şagird yönümlü təlimin həyata keçirilməsi, formativ qiymətləndirmənin tətbiqi, diaqnostik monitoringlərin aparılması təhsilin keyfiyyətini yüksəltməyə xidmət edir. Müasir pedaqoji prosesdə qiymətləndirmə artıq yalnız “nəticəyə görə qiymət” deyil, həm də “öyrənməyə dəstək vasitəsi” rolunu oynayır.

Nəticə: Müasir cəmiyyətin inkişafı təhsil sisteminin qarşısında yeni tələblər qoyur. Bu tələblərin ödənilməsi üçün pedaqoji prosesin səmərəli təşkili mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Pedaqoji prosesin keyfiyyətli həyata keçirilməsi isə yalnız məqsəd və vəzifələrin düzgün müəyyənləşdirilməsi ilə deyil, həm də nəticələrin izlənməsi, təhlili və qiymətləndirilməsi ilə bağlıdır. Bu baxımdan monitoring və qiymətləndirmə pedaqoji fəaliyyətin əsas alətlərindən hesab olunur.

Monitoring pedaqoji prosesin bütün mərhələlərində onun gedişinə nəzarət etməyə, nəticələri izləməyə və vaxtında korrektə tədbirləri görməyə imkan verir. O, təhsil prosesinin davamlı inkişafını təmin edən sistemli bir mexanizmdir. Qiymətləndirmə isə şagirdlərin nailiyyətlərini obyektiv şəkildə müəyyənləşdirməklə yanaşı, onların inkişaf dinamikasına istiqamət verən, təlim prosesinə marağı və motivasiyanı artıran pedaqoji vasitə kimi çıxış edir.

Monitoring və qiymətləndirmənin bir-birini tamamlayan funksiyaları pedaqoji prosesin səmərəliliyini artırır. Onların düzgün tətbiqi müəllimə öz fəaliyyətini təkmilləşdirməyə, şagirdə isə öz bilik və bacarıqlarını inkişaf etdirməyə şərait yaradır. Bu, həm də təhsil müəssisələrinin hesabatlılığını təmin edir, təhsilin keyfiyyətini beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırır.

Nəticə etibarilə, monitoring və qiymətləndirmə pedaqoji prosesdə sadəcə nəzarət və ölçmə vasitəsi deyil, həm də inkişafı stimullaşdıran, öyrənməyə dəstək olan və təhsilin keyfiyyətini təmin edən mühüm pedaqoji kateqoriyalardır. Onların düzgün təşkil edilməsi təhsilin əsas məqsədi olan şəxsiyyətin hərtərəfli inkişafı, bilikli, bacarıqlı, yaradıcı və sosial cəhətdən fəal gənclərin yetişdirilməsi üçün zəmin yaradır.

İstifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı:

Elektron Mənbələr:

1. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin rəsmi saytı – www.edu.gov.az

(Təhsil islahatları, monitoring və qiymətləndirmə ilə bağlı hesabatlar.)

2. Təhsil sahəsində beynəlxalq araşdırmalar: OECD “Education at a Glance” – www.oecd.org

(Beynəlxalq təhsil statistikasına və qiymətləndirmə metodlarına.)

3. UNESCO Təhsil Raporları – www.unesco.org

(Dünyada təhsil monitoringi və qiymətləndirmə siyasətləri ilə bağlı mənbələr.)

Kitablar:

4. Aqayev, S. M. – Təhsil prosesində qiymətləndirmə sistemləri. Bakı: Təhsil Nəşriyyatı, 2015.

(Qiymətləndirmə sistemlərinin növləri və tətbiq metodları.)

5. . Babaeva, İ. M., Əlizadə, Ə. Ə. – Pedaqogika. Bakı: Maarif Nəşriyyatı, 2008.

(Pedaqoji proses və qiymətləndirmə haqqında ümumi məlumat.)

6. . Black, P., & Wiliam, D. – Assessment for Learning: Beyond the Black Box. London: King's College London, 1998.

(Qiymətləndirmənin tədris prosesinə təsiri və inkişafı.)

7. Qurbanov, Y. A. – Monitoring və qiymətləndirmə: nəzəri və praktiki əsaslar. Bakı: Elm və Təhsil, 2017.

(Monitoring və qiymətləndirmənin pedaqoji prosesdə rolu və metodologiyası.)

8. Şahbazova, R. N. – Pedaqoji prosesdə innovativ qiymətləndirmə üsulları. Bakı: Təhsil Nəşriyyatı, 2020.

(Müasir texnologiyalar və innovativ yanaşmalar haqqında məlumat.)

The place and role of monitoring and assessment in the effective organization of the pedagogical process

Abstract: The modern education system is continuously developing in accordance with changing socio-economic demands, scientific and technological progress, and the needs of society. In this process of development, the effective organization of pedagogical activity and the improvement of its quality indicators are among the main conditions. Achieving high results in the teaching and learning process largely depends on the proper establishment of monitoring and assessment mechanisms.

Monitoring is an important tool for observing and analyzing the course of the pedagogical process, student achievements, teacher performance, and the overall state of the educational environment, as well as for making decisions based on the obtained results. It enables teachers to identify shortcomings in the teaching process in a timely manner, to adjust methodological approaches, and to create a more effective learning environment. Monitoring is also a key mechanism that ensures the continuous improvement of education quality.

Assessment in the pedagogical process is not limited to measuring outcomes; it also plays an important pedagogical role in guiding the student's learning process and motivating them. The modern assessment system combines formative and summative methods, providing an objective view of both the learning process and its final results. In this way, students receive not only grades but also feedback regarding their directions for improvement.

Monitoring and assessment are integral components of the pedagogical process. Together, they serve as essential tools for ensuring the quality of education, improving teacher performance, tracking students' developmental dynamics, and ultimately enhancing the effectiveness of teaching. A well-organized monitoring and objective assessment mechanism creates favorable conditions for achieving the primary goal of education — the comprehensive development of the individual.

Key words: student achievement, effectiveness of the pedagogical process, monitoring, evaluation, development of education.